

INFLUENCE OF THE INITIAL GRADIENT AND STRUCTURAL STRENGTH OF CLAY LAYERS ON THEIR SETTLEMENT

Ina Bozhinova-Popova

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: ina.popova@mgu.bg

ABSTRACT. The accurate determination of the settlement of clay soils under the conditions of consolidation due to filtration enables a more precise preliminary assessment of the subsoil and the behaviour of buildings and facilities in both under- and overground construction. The research presented in this study focuses on clarifying the influence of the initial hydraulic gradient and the structural strength of clay soils on their settlement. Using a Fourier series, relationships have been established between pore pressure, the thickness of the clay layer, and the time factor. After differentiation, a formula has been derived for determining the initial hydraulic gradient of the soil.

Key words: clayey soils, filtration consolidation, load, settlement, structural strength, initial gradient.

ВЛИЯНИЕ НА НАЧАЛНИЯ ГРАДИЕНТ И СТРУКТУРНАТА ЯКОСТ НА ГЛИНЕСТИТЕ ПЛАСТОВЕ ВЪРХУ ТЯХНОТО СЛЯГАНЕ

Ина Божинова-Попова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Коректното определяне на слягането на глинестите почви в условията на филтрационна консолидация дава възможност за по-точна предварителна оценка на земната основа и поведението на сгради и съоръжения при подземното и надземното строителство. Изследванията, предмет на настоящата разработка, се отнасят до изясняване влиянието на началния градиент и структурната якост на глинестите почви върху тяхното слягане. С помощта на ред на Фурие са представени зависимости между порния натиск, мощността на глинестия пласт и фактора време. След диференциране е изведена формула за определяне на началния хидравличен градиент на почвата.

Ключови думи: глинести почви, филтрационна консолидация, натоварване, слягане, структурна якост, начален градиент.

Въведение

Терминът „филтрационна консолидация“ в земната механика изразява процес на уплътняване и слягане под действие на дадено натоварване на глинестите почви, чийто пори са запълнени с вода. Тогава тази деформация е свързана с изтласкването на водата извън почвата до настъпване на равновесно положение. Този процес протича във времето и зависи от редица фактори като: големината на товара, мощност и дренажни условия на глинестия пласт, коефициент на порите, коефициент на филтрация, структурна якост на почвите и други.

Направените по-долу изводи важат само за глинести почви, които имат определени структурни връзки. Такива са почвите с плиоценски произход. Тези почви обикновено се намират на дълбочина под 5 – 6 m и често представляват земна основа на съоръжения, прилежащи до дълбоките изкопи – метрополитен, дълбоки подземни гаражи, вкопани улици, подземни транспортни тунели и други.

Изводите важат при предпоставката, че сляганията се дължат на консолидационни процеси и то преди всичко на филтрационната консолидация на почвите.

Изложение

Известно е, че след създаването на теорията на филтрационната консолидация от Терцаги, по-нови изследвания (Флорин, 1961; Божинов, 2013 и други) доказват, че идеалният случай на консолидация, създаден от Терцаги (Терцаги, 1962), много рядко се покрива с действителното поведение на почвите. При положение, че

глинестите почви имат структурна якост и начален градиент на филтрация, консолидацията се влияе значително от тях.

Ако се означат напрежението върху глинестия пласт с q (това напрежение може да бъде създадено от фундаменти, от геоложки товар или друг външен товар), напрежението върху скелета на почвата със σ и порният натиск с u , то важи равенството:

$$q = \sigma + u \quad (1)$$

В действителност степента на консолидация в началото не е нула, тъй като порният натиск почти никога не е равен на приложеното натоварване. За прогнозиране на промяната на порния натиск се използват някои от приетите методи, например, този на Бишоп – Скемптън (Bishop, 1962) чрез параметъра \bar{B} . Стойността на порното налягане се изчислява по формулата:

$$u = u_0 + \bar{B} \cdot q \quad (2)$$

където u_0 е порното налягане, съществуващо преди прилагането на напрежение q ; \bar{B} е коефициент на пропорционалност, получен емпирично, като се използват триаксиални изпитвания в неконсолидирано-недренирано състояние на почвата; u е порният натиск, получен след прилагането на напрежение q . Обикновено коефициентът \bar{B} е по-малък от единица, с изключение на много слаби и водонаситени почви.

В края на консолидацията се приема, че показателят за степента на консолидация става равен на единица (или 100%), което не се случва тъй като хидравличният градиент става толкова малък, че се изравнява с началния градиент

– i_0 (Флорин, 1961), с което се блокира по-нататъшното изтичане на води от порите на почвата. Най-високата стойност на степента на консолидация достига до 0,8 (80%).

В процеса на консолидация нараства напрежението върху скелета σ и се намалява порният натиск u . Като следствие на това пластът сляга. Тук може да се направи коментар за влиянието на структурната якост върху слягането. Така например, ако напрежението σ , което се предава върху скелета на почвата е по-малко от структурната якост $\sigma_{стр}$, не би трябвало да се очаква слягане, тъй като се приема, че при напрежения, по-малки от структурната якост, почвата се разглежда като квазиеластично твърдо неслегаемо тяло. При тези случаи, например, при водопонижение не би трябвало да се очаква слягане, т.е. ако напрежението $\gamma_w h \leq \sigma_{стр}$ ($q \leq \sigma_{стр}$), където $\gamma_w \cdot h$ е натоварването при водопонижение на дълбочина h . Ако, обаче, създаденото напрежение е по-голямо от структурната якост на почвата, следва да се очаква слягане, което е контролирано от разсейването на порния натиск.

Ако се отрази и влиянието на началния градиент, слягането също се повлиява от условието за ограничение на разсейването на порния натиск поради изискването, че напорът на водата при изтичане трябва да бъде по-голям от началния градиент.

При двустранна филтрация и постоянна стойност на създадените напрежения в пласта, уравнението на линията на порния натиск е дадено в литературата като ред на Фурие (Терцаги, 1962; Тейлор, 1960, Божинов, 2013):

$$u = \sum_{m=0}^{m=\infty} \frac{2u_0}{M} \left(\sin \frac{M \cdot z}{h} \right) e^{-M^2 T} \quad (3)$$

където:

u_0 – начална стойност на порния натиск, kPa;

$$M = \frac{1}{2} \pi (2m + 1) \text{ - субституция} \quad (4)$$

m – пореден номер на члена на реда на Фурие;

h – дебелина на глинестият пласт, m;

z – дълбочина на точката, в която се определя порния натиск, m;

T – фактор-време.

Първата производна на уравнението дава тангенсът на наклона i на линията, която дефинира порния натиск:

$$i = \frac{du}{dz} = \sum_{m=0}^{m=\infty} \frac{2u_0}{h} \left(\cos \frac{M \cdot z}{h} \right) e^{-M^2 T} \quad (5)$$

За $z = 0$ и $z = h$ се получава тангенсът на наклона на линията на границата на глинестият пласт с дренажните пластове. Този наклон, на практика, представлява и градиента на порния натиск на дренажната граница.

За $z = 0$ косинусът има стойност единица. Това се отнася за горния дренажен пласт. Поради симетричност на задачата, това условие важи и за долния дренажен пласт. Граничните стойности на градиента на порния натиск не могат да станат по-ниски от началния градиент на почвената среда i_0 . Това дава основание да се напише условието:

$$i_0 = \sum_{m=0}^{m=\infty} \frac{2u_0}{h} e^{-M^2 T} \quad (6)$$

Полученото уравнение се решава по итерационен път. Първите 3 – 4 стойности от реда се използват като за определени стойности на началния градиент i_0 , мощността на слегваемия пласт h и началната стойност на порния натиск u_0 се получава факторът време T . Тук може да се използва фиг. 1 за илюстрация на зона, която не консолидира поради влиянието на началния градиент.

Фигура 1: Графика на Тейлър за зависимостта на степен на консолидация U_z , Фактор-време T и мощност на пласта h

Например, при получаване на гранична стойност на фактора време $T = 0,6$ шрихованата част от фигурата не консолидира, а площта на нешрихованата част ($F_{эф}$), разделена на деформационния модул на почвата, дава слягането на пласта – фиг. 2 (формула 7). На фигурата ясно личи площта на диаграмата на ефективните напрежения, които диктуват слягането на пласта.

Фигура 2: Схема на разпределение на ефективните напрежения и порния натиск на пласт с мощност h и двустранна филтрация (i_0 - начален градиент)

$$S = \frac{F_{эф}}{E} \quad (7)$$

където: S – слягане на пласта, m;

$F_{эф}$ – площ на диаграмата на ефективните напрежения, kN/m;

E – усреднен деформационен модул на почвата от пласта с мощност h , kN/m².

Заклучение

Практиката показва, че за софийските почви със значителна структурна якост и начален градиент над 2, слягането вследствие на филтрационна консолидация и при водопонижение на практика е нищожно и е доста по-малко от очакваната стойност при положение, че се отчитат разгледаните два фактора. Трябва да се вземе под внимание и фактът, че в глинестите почви е възможно слягането да продължи много по-дълго, поради забавена консолидация. Така че, освен прогнозни резултати, трябва да се изпълняват геодезически наблюдения за определяне на евентуални слягания и хоризонтални премествания на съседните конструкции и терени. Навременните данни могат да осигурят своевременно усилване на земната основа на фундаментите на засегнатите сгради. Въз основа на данните от извършен мониторинг сляганията могат да се прогнозира с достатъчно висока точност.

Литература

- Божинов, Б. (2013). Опазване на сгради и съоръжения в околното пространство при подземното строителство на транспортни съоръжения, "Фонд научни изследвания", София.
- Божинов, Б. А.; Попов, С. (2016). Изчисляване на пилоти, шлицови и щпунктови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти, София.
- Божинова-Хаапанен А. (2021). „Деформационни свойства на структурирани глини“, 2021.
- Германов, Т. (1999). Земна механика, София.
- Тейлор, Д. (1960). Основы механики грунтов, Москва.
- Терцаги, К.; Пек, Р. Б. (1962). Земна механика в инженерната практика, София.
- Флорин, В. (1961). Основы механики грунтов Том II, Ленинград, Москва.
- Цытович Н. А. (1973). Механика грунтов, Москва.
- Bishop, A. W.; Henkel, D. J. (1962). "The measurement of Soil properties in the Triaxial Test", London.